

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

A (IN) SUSTENTÁVEL ADAPTAÇÃO DO POEMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA – NÃO CONCRETIZADA – DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MACHADÃO AO PADRÃO FIFA / COPA 2014

THE (UN)BEARABLE ADAPTATION OF THE POEM: CONSIDERATIONS ON THE PROPOSAL – NOT MATERIALIZED – OF RENOVATIONS IN MACHADÃO STADIUM TO MEET FIFA'S REQUIREMENTS/ WORLD CUP 2014.

(1) NASCIMENTO, José Clewton do.

Arquiteto Urbanista; Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia; Professor Adjunto – DARQ/PPGAU/UFRN; jclewton@hotmail.com

(2) OLIVEIRA, Emanuelle Albuquerque de.

Arquiteta Urbanista; Mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; manu.albuquerque@gmail.com

Resumo

Este artigo dá continuidade às discussões iniciadas anteriormente por Nascimento (2012) e Nascimento e Silva (2012), acerca do processo que culminou na demolição do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado – o Machadão, o “Poema de Concreto” – marco da arquitetura modernista potiguar, projetado em 1956 pelo arquiteto Moacyr Gomes, inaugurado em 1972. A demolição se justifica a partir da relação de contraponto entre a imagem da obsolescência do edifício existente e o caráter requalificador da nova proposta. Predominará o “discurso pelo novo”, construído pelas instâncias governamentais, amparado na incompatibilidade e na inadequação do complexo existente aos padrões exigidos pela FIFA.

Apesar do direcionamento dado à intervenção, identificamos a existência de uma proposta de adaptação do antigo estádio ao padrão FIFA, desenvolvida no ano de 2008 pelo arquiteto Moacyr Gomes, solicitada pela entidade. A proposta, que não se concretizou, tinha como premissas básicas, além da preservação do estádio e do Ginásio Humberto Nesi (pertencente ao complexo existente): (1) O rebaixamento do nível do campo e a ampliação do espaço para espectadores em 9 mil lugares; (2) A incorporação ao programa de novos ambientes, exigidos pela FIFA; (3) A ampliação da cobertura do estádio, partindo da definição de uma estrutura em balanço e de outra definida por tirantes, fixados em arcos metálicos, suportados por oito bases tronco-cônicas; e, (4) A proposta de edifícios complementares, tais como um edifício-garagem o Museu do Esporte e um Centro de Comércio e Lazer (para reuso pós-Copa).

O objetivo do artigo é discutir, no âmbito do debate crítico sobre o processo de intervenção no patrimônio modernista – que oscila entre o ressaltar suas potencialidades e o gerar sua descaracterização – se a proposta desenvolvida por Moacyr Gomes possibilitaria, além da não demolição do edifício, a manutenção de suas características enquanto referência arquitetônica modernista.

Palavras-chave: Estádios modernistas. Machadão. Moacyr Gomes.

Abstract

This paper continues the discussion started by Nascimento (2012) and Nascimento and Silva (2012), about the process that culminated in the demolition of João Cláudio Vasconcelos Machado stadium - the Machadão, the "Concrete Poem" - a landmark of the Potiguar modernist architecture, designed in 1956 by architect Moacyr Gomes, inaugurated in 1972. The demolition is justified by the contrapuntal relationship between the obsolescence image of the existing building and the renewing character of the new proposal. The "argument for the new", built by government bodies, prevails and is supported by the incompatibility of the existing complex and its inadequacy to the standards required by FIFA.

Despite the direction given to the intervention, we identified a proposal to adapt the old stadium to FIFA standards, developed in 2008 by architect Moacyr Gomes, requested by the entity. The proposal, which did not materialize, had as basic assumptions, beyond the preservation of the stadium and the Gym Humberto Nesi (belonging to the existing complex): (1) The lowering of the field level and the expansion of the space for spectators in 9000 places; (2) its incorporation by the new environments program, required by FIFA; (3) The expansion of the stadium roof, starting with the definition of a cantilever structure and another defined by ties fixed in metal arches supported by eight conical stem bases; and (4) The proposed additional buildings, such as a parking garage (for post-Cup reuse) and a Sports Museum - Shopping and Leisure Centre.

The objective of this article is to discuss, in the context of a critical debate, the process of intervention in the modernist heritage – which oscillates between highlighting its potential and generating its mischaracterization – if the proposal developed by Moacyr Gomes would be able to prevent the building's demolition as well as to maintain its features as modernist architectural reference.

Keywords: Modernist stadiums; Machadão; Moacyr Gomes.

A (IN) SUSTENTÁVEL ADAPTAÇÃO DO POEMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA – NÃO CONCRETIZADA – DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MACHADÃO AO PADRÃO FIFA / COPA 2014

1 Introdução

Em meados de maio de 2007, o arquiteto Moacyr Gomes da Costa recebe em seu escritório um informe do prefeito de Natal/RN comunicando o fato da cidade ser uma das candidatas a sediar a Copa do Mundo de Futebol 2014, evento realizado pela FIFA¹. Para que a candidatura se concretizasse, seria necessário, porém, preparar um projeto de adequação do estádio João Carlos de Vasconcelos Machado, o “Machadão”, que atendesse a uma série de exigências programáticas impostas pela entidade organizadora do evento. Esse estudo, que deveria ser apresentado num prazo máximo de 10 dias, foi elaborado e entregue no prazo estabelecido. Meses depois, em Setembro de 2008, veio a confirmação de que Natal seria uma das cidades a sediar o evento. Nesse segundo momento, o arquiteto participou de reunião com o corpo técnico do evento no Rio de Janeiro, onde apresentou a proposta elaborada, defendendo as soluções apresentadas e respondendo aos questionamentos ali colocados.

A ideia era simples: ampliar a capacidade do Estádio do Estádio em 9 mil lugares sem, com isso, interferir na sua estrutura original que, aos olhos do arquiteto, era responsável pela plástica formal que rendeu ao Estádio o apelido de “Poema de Concreto”.

Sobre o apelido, Moacyr Gomes enfatiza que, se de sua ideia original se erigiu um poema, a dupla responsável pelos versos foi formada pelos engenheiros José Pereira da Silva e Hélio Varela de Albuquerque, que assinaram o projeto e cálculo estrutural de uma solução ímpar na arquitetura de projetos desportivos:

“[...] Essa estrutura, até esteticamente, ela é intocável. Uma das belezas desse estádio está justamente na solução estrutural, que é única no mundo. Eu já pesquisei aqui e não tem nenhuma estrutura no mundo[...] com esse tipo de solução que é como um prato de balança, a arquibancada aqui com um pilar único no centro, tem 12 metros de balanço pra frente e 12 metros de balanço pra trás. Quer dizer, as somas das solicitações na estrutura são enormes, é um problema sério e, pro meu orgulho, foi resolvido por engenheiros daqui de Natal. **Eu já disse há algum tempo, a principal estrofe do poema de concreto não é de minha autoria, é do engenheiro Hélio Varela de Albuquerque, que era meu amigo e deu essa solução estrutural em cima do meu projeto.**” (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 21/08/2014)

Além de ressaltar a relevância da contribuição do parceiro de equipe, responsável pela solução estrutural, a citação acima afirma a importância que a tectônica assume, para Moacyr Gomes, no resultado final do seu projeto.

Este artigo, analisa a proposta elaborada pelo arquiteto Moacyr Gomes – que afirma ter tentado atender as solicitações e exigências da FIFA sem descaracterizar o conceito do projeto original, preservando a tectônica e a importância da estrutura na plástica do conjunto – objetivando, assim, discutir, no âmbito do debate crítico sobre o processo de intervenção no patrimônio modernista – que oscila entre o ressaltar suas potencialidades e o gerar sua descaracterização – se a proposta desenvolvida por Moacyr Gomes possibilitaria, para além da não demolição do edifício, a manutenção de suas características enquanto referência arquitetônica modernista.

1 Fédération Internationale de Football Association

Para melhor compreensão da proposta, o artigo se estrutura em três partes: a primeira apresenta alguns aspectos conceituais utilizados pelo arquiteto desde a proposta original, elaborada no ano de 1956; a segunda, explora a proposta elaborada em 2008, visando adaptar o Estádio as novas exigências presentes do caderno de encargos da FIFA; e, por último, as considerações finais acerca da proposta apresentada e do desfecho final de optar por “apagar” o poema.

2 O conceito: concebendo o poema

"A estrutura de um edifício é elevada ao nível da poesia, como parte da estética. Não há nenhuma diferença. Um arquiteto deve projetar a estrutura como projeta a arquitetura, no sentido doméstico da palavra." (Lina Bo Bardi apud GALVÃO, 2009)

"Pode haver estrutura sem arquitetura, como em qualquer máquina, mas não existe arquitetura sem estrutura. Pode haver estética sem arquitetura, como em qualquer pintura, mas não existe arquitetura sem estética. Será porém que a estrutura influi sobre a estética? [...]" (SALVADORI, 2006, P.328 apud GALVÃO, 2009, p.18)

O processo criativo, chamado processo de concepção, praticado pela maioria dos arquitetos não se apresenta de forma clara nem linear. Ao contrário, muitas vezes é cercado por aspectos subjetivos, baseados em experiências pessoais, bagagem cultural e intuição, conforme indica Lawson (2006). Para este autor, o ato de projetar é uma habilidade, complexa e sofisticada, que pode ser aprendida e, assim como outras habilidades, pode e deve ser treinada.

Mahfuz (2005) afirma que o processo de projetar é iniciado a partir da interpretação e organização, com base numa escala de prioridades definida pelo arquiteto, dos imperativos de projeto – necessidades pragmáticas, herança cultural, características climáticas e do sítio e recursos materiais disponíveis – com vistas a solucionar o problema arquitetônico. Esse processo de interpretação hierarquiza os vários aspectos envolvidos, implicando uma mudança de uma atitude crítica e analítica para uma atitude de seletividade subjetiva, na qual fatores como a personalidade e a bagagem cultural do arquiteto desempenham um papel central, fundamental. Argumenta que, durante o processo, entre a definição e a interpretação do programa, entra em cena um fator extra, que age como catalizador e modifica alguns aspectos da definição. Tal fator pode sair do domínio da convenção ou da invenção, podendo se apoiar em imagens e metáforas que são significativas para o arquiteto, constituindo um conceito central que irá nortear o projeto até o fim. Sob essa perspectiva, pode-se entender a representação imagética que forma o princípio básico, em torno no qual o todo é organizado, como todo conceitual: uma aproximação em torno da qual o edifício tomará forma.

Através da análise da proposta de readequação do Estádio de Futebol João Cláudio de Vasconcelos Machado – o “Machadão” – às exigências da Fifa para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, elaborado em nível de estudo preliminar pelo arquiteto Moacyr Gomes da Costa, autor do projeto original e, com base no material gráfico produzido nesse estudo (croquis, perspectivas e estudos de distribuição em planta e em cortes esquemáticos), assim como, nas entrevistas concedidas pelo arquiteto a Nascimento e Souza, entre maio e agosto de 2014, podem ser destacados dois princípios básicos a partir dos quais o partido da proposta se fundamenta: (1) A função – adequações às novas exigências programáticas sem perder o foco principal do conforto visual do torcedor; e (2) Ampliação da capacidade de público, preservando as principais características da estrutura original (tectônica) que conferia ao edifício uma solução estrutural ímpar.

O arquiteto é enfático ao defender que o seu processo de concepção projetual parte, predominantemente, da condicionante “função”, conforme citado na seguinte passagem:

“Eu sempre trabalhei a partir da função e, talvez por isso eu não tenha sido um arquiteto como Niemeyer, que não dá a menor bola pra nada disso[...] Eu partia do seguinte: Como vai ser meu prédio? Pra que vai servir esse prédio? E ia vendo o que era preciso pra aquele uso funcionar ali dentro, dimensionava e ia fazendo, até visualizar a forma final.” (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 30/05/2014)

Essa assertiva condiz com o que podemos observar quando analisamos tanto a concepção do projeto original do estádio Machadão, como também com a proposta de adequação do referido estádio ao padrão FIFA, visando à copa de 2014, conforme iremos tratar neste artigo. Outro ponto destacado na sua fala, exposto de maneira muito clara, é a sua preocupação com o papel desempenhado pela estrutura como elemento ativo na composição arquitetônica:

“[...]Na boa arquitetura, a primeira pessoa com quem o arquiteto fala é com o calculista. Quando eu ia fazer um projeto de grande porte, a primeira decisão que eu tinha era escolher o calculista e tinha uma conversa com ele longa já fazendo croquis, discutindo coisas.” (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 30/05/2014)

A poética construtiva da estrutura é um elemento fortemente presente na arquitetura modernista brasileira produzida a partir da década de 1920 e reforça o emprego e difusão da cultura tectônica. Na arquitetura produzida pelo arquiteto Moacyr Gomes para edifícios de uso não residencial isso pode ser observado mais claramente e o projeto do Machadão é um exemplo dessa prática. Ao conceber o projeto original, Moacyr Gomes usou, como enfatiza em seu discurso, a sua experiência como torcedor, apreciador do espetáculo da bola. Partia do princípio que, torcedor que gosta de futebol não gosta de ficar atrás do gol. Dessa forma, seu raciocínio partia da premissa de que era necessário, para aumentar a melhor área de visuais, ampliar o espaço de público nas áreas privilegiadas (laterais do gol) e ao mesmo tempo restringir a área de público atrás das traves.

Segundo palavras de Moacyr Gomes, o Machadão começou a ser concebido, como ideia, desde o final dos anos 1940, quando o autor ainda era aluno do Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade Nacional do Brasil². No período de conclusão do curso, Moacyr foi incentivado pelo professor Pedro Paulo Bernardes³ a desenvolver em seu trabalho de conclusão de curso o projeto de um complexo esportivo que tivesse como local de implementação a própria cidade do Natal.

A proposta foi concebida para o terreno onde, posteriormente, veio a ser implantado o estádio, cuja inauguração ocorreu no ano de 1972⁴, a partir de uma doação feita pelo então Governador Dinarte Mariz, haja vista que o terreno era de propriedade da CAERN.

A definição do programa contemplou, além dos setores relativos ao estádio propriamente dito⁵, um alojamento para 250 atletas, um restaurante, salas de educação física; um ginásio coberto com capacidade para 5 mil pessoas; uma piscina olímpica com arquibancada (Capacidade para 3500 pessoas); quadras para basquete, vôlei e futebol de salão (futsal); jardins; uma concha acústica; e um estacionamento para 600 veículos.

2 Atual, UNB, que, à época, funcionava no Rio do Janeiro no mesmo edifício da Escola Nacional de Belas Artes.

3 O arquiteto Pedro Paulo Bernardes fazia parte da equipe responsável pelo projeto do Estádio Maracanã.

4 O estádio foi inaugurado no ano de 1972, ainda inacabado, para receber os jogos inaugurais: a Seleção Olímpica Brasileira enfrentou o Clube Regatas Vasco da Gama e após a partida inaugural se deu o clássico ABC e América.

5 Além do setor destinado ao público espectador, o programa previa “um campo de 110 x 75 metros (portanto, medidas oficiais); uma pista de atletismo de 400 metros com área para lançamentos e caixas de salto; um fosso seco; três túneis para acesso dos atletas, mais uma sala para os árbitros e uma para serviço médico; rampas com 10% de inclinação” (Lima, 2005)

Com relação ao partido arquitetônico, o autor nos informa que foi pensado a partir de princípios funcionais e geométricos. Com relação aos primeiros, o uso do espaço, relacionado ao público espectador, foi fator fundamental para o estabelecimento do partido. O programa foi estabelecido três níveis: o primeiro denominado “gerais”, corresponde ao anel inferior das arquibancadas, com estrutura de apoio composta por bares e conjuntos de sanitários (masculino e feminino), o segundo nível, formado por uma área de cadeiras avulsas e outra de cadeiras populares com cobertura, também contando com uma bateria de bares e sanitários, e o terceiro setor formado pelas “arquibancadas populares”. Complementando o quadro, foi previsto um setor para cadeiras cativas, tribunas e imprensa. Para todos estes setores, foram previstos acessos independentes, de forma a possibilitar um rápido escoamento do público.

Ainda com relação partido arquitetônico adotado, as palavras do próprio arquiteto, em entrevista cedida ao discente Fábio Ribeiro de Lima, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, são bastante elucidativas no sentido de identificarmos um vínculo claro entre função e forma, esta última tendo a geometria como diretriz na concepção formal:

“A forma do mesmo foi alcançada pelo desenho de uma falsa elipse inscrita dentro de um círculo onde cada raio da elipse ao tocar tangenciando o círculo, formava a marcação da arquibancada que após descer quarenta centímetros dava lugar a outra e assim por diante. Então ao fazer o alçado para o plano vertical de projeção, juntei os pontos, dando a forma de um ‘chapéu de cangaceiro’. É interessante notar que atrás das traves preferi deixar menos arquibancadas porque é um lugar onde ficam poucos torcedores e é onde, particularmente, eu gosto de ficar por ser tranquilo⁶.” (Moacyr Gomes – entrevista a Lima, em 2005. Grifo nosso)

Podemos identificar, portanto, que a estrutura proposta, como componente do resultado formal do edifício (figura 1) – conjunto de pórticos com pilar único de dois balanços, de comprimento variável, revolucionados) – será elemento predominante na composição espacial, e tidos pelo arquiteto como marco da engenharia, pela solução estrutural inovadora:

“[O Machadão] é um marco da engenharia. Aquela estrutura com um pilar central não existe em lugar nenhum do mundo. ‘Mas tem no Morumbi.’ Tem, mas o Morumbi não tem marquise. Morumbi é um trato de balanço, sem o balanço principal. O diagrama de esforços do Morumbi é completamente diferente dos esforços do Machadão, por que o diagrama dele é só combater a esse esforço aqui, esse engaste nos dois balanços. O outro tem um outro balanço com outro engaste, com outra carga”. (Moacyr Gomes – entrevista a Dantas e Pereira, em Dez/2011 e Jan/2012)

6 Essa afirmativa comprova o domínio do arquiteto sobre o assunto, a partir de sua vivência com relação ao universo futebolístico.

Figura 1: Foto Aérea do Estádio João Cláudio Vasconcelos Machado: o “Machadão”
Foto: Fernando Chiriboga Fonte: Revista eletrônica Vitruvius 7

3 A proposta de adaptação: mais uma estrofe no poema

A partir da eleição de Natal como uma das cidades a sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014, surge a ideia de reformar o Estádio Machadão e adapta-lo aos padrões internacionais, a seguir as determinações da FIFA. Moacyr Gomes é convidado a elaborar um estudo, apresentando as possibilidades de utilização do estádio e, segundo o referido arquiteto, a proposta mostrava orçamento com custos bem menores se comparados aos da opção construção de uma nova praça esportiva, fato considerado prioritário para viabilização da referida proposta de adequação.

Na proposta desenvolvida em nível de estudo preliminar, novamente será levado em consideração o uso (funcionalidade) – incluindo a necessidade de adaptação às condicionantes impostas pelo novo padrão de espectador – e a possibilidade de manutenção da estrutura existente (o que identifica o edifício em sua concepção original). Podemos sintetizá-la em quatro pontos, que se articulam:

- (1) Um estudo de zoneamento incorporando, além do espaço do estádio propriamente dito - a idealização de edifícios complementares, tais como um edifício-garagem com 4 pavimentos (com previsão de reuso pós-Copa) e um Museu do Esporte - Centro de Comércio e Lazer).
- (2) A incorporação dos espaços destinados a propiciar maior comodidade e conforto ao espectador (lounge VIP, lounge hospitalidade, restaurante, etc), exigidos pelo caderno de encargos da FIFA;
- (3) O rebaixamento do nível do campo e a possibilidade de ampliação do espaço para espectadores, em número de 9 mil a mais, utilizando-se da área existente entre as arquibancadas e o campo de futebol (somente possível pelo fato de que o estádio foi desenvolvido para ser um estádio olímpico);
- (4) E, uma proposta de ampliação da área coberta do estádio, a partir de uma solução estrutural, em processo de desenvolvimento – que pode ser observado nas perspectivas elaboradas pelo arquiteto – que visava resolver o problema apresentada através de estais.

Com relação ao item 1 – Implantação: O estudo preliminar (figura 2), apresenta uma setorização de usos no terreno, mostrando os espaços de distribuição dos estacionamentos e o

fluxo dos acessos (automóveis) e a indicação dos edifícios a serem mantidos e adaptados (Estádio, Ginásio poliesportivo e grupo escolar e, a indicação de novos edifícios, a serem construídos, com ênfase no edifício-garagem, já pensado na perspectiva de um possível reuso pós-Copa. A preocupação de Moacyr consistia, basicamente em evitar desperdícios com a construção de uma estrutura considerável, sem expectativa de uso pós-evento:

“Eles me obrigaram a fazer, por causa dos seis mil carros este prédio aqui de sete andares já na subida da ladeira de Candelária, onde tem aquele ginásio. Então eu fiz esse prédio aqui para abrigar 3 mil e tantos carros, só que quando a copa terminasse, esse prédio que estaria pronto só teria que colocar piso, esquadria e banheiro para transformar no centro administrativo de Natal. Eu ia dimensionar ele pra todas as secretarias do município. Não era desperdício.” (Moacyr Gomes – entrevista a Dantas e Pereira, em Dez/2011 e Jan/2012)

Figura 2: Proposta de adaptação – Implantação/ Zoneamento
 Fonte: Arquivo Pessoal de Moacyr Gomes (Foto: Oliveira, 2014)

Com relação ao item (2) - A incorporação dos espaços destinados a propiciar maior comodidade e conforto ao espectador: As figuras 3, 4 e 5 apresentam nas plantas a distribuição espacial das funções no complexo esportivo. Nas referidas plantas, observamos que a principal intervenção proposta é a incorporação, no espaço pré-existente, de áreas destinadas à ampliação do número de espectadores, bem como adaptação para espaços ocupados pelos a mídia, representantes oficiais e os chamados “espaços Vips”. As principais intervenções físicas consistem:

1. Na ampliação de área situada no nível 03 (figura 3), possibilitada pela incorporação de uma área em balanço, a fim de solucionar a necessidade de incorporação de área para os “espaços Vips” e mídia;

7 Disponível em:
http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/cf6f39ab22d8_machaduo_vitruvius_bloco_5.JPG

8 anéis, que vão dar em torno de 9 mil pessoas a mais.” (Moacyr Gomes – entrevista a Dantas e Pereira, em Dez/2011 e Jan/2012)

Atrelada às questões sobre a ampliação da área destinada ao público espectador Curva de visibilidade e ampliação do número de expectadores:

“Se um estádio tiver 45 mil pessoas, então ele terá 45mil m² de área construída, porém a metade de assento. Porque o assento envolve uma área de utilidade embaixo dela. Então eu ocupo meio metro aqui nessa cadeira, mas eu tenho mais meio metro que eu tenho embaixo dela Coisas simples. Qualquer estudante de arquitetura sabe disso. Não tem mistério. E vi quando ele disse pro outro inglês: boa ideia. Eu mostrei o perfil, na hora que eu joguei a projeção lá na telinha, e mostrei o perfil do estádio atual numa ponta e a continuação dele na outra. E ele disse: e a visibilidade? – O senhor note que o ângulo de visão continua o mesmo. Eu to dando continuidade a um plano inclinado. Consequentemente não havendo diferença de altura do (?). O ângulo é o mesmo. É uma tangente de 27 a 30 graus.” (Moacyr Gomes – entrevista a Dantas e Pereira, em Dez/2011 e Jan/2012)

“[...]eu respondi a todas as perguntas, inclusive teve um engenheiro alemão... eu coloquei 9 mil pessoas a mais, quando ele viu esse perfil, em tamanho grande, projetado na tela, ele sendo engenheiro, teve a visão exata da estrutura, que é uma estrutura fora de série, ela tem um pilar central e uma viga com 2 balanços de 2,5. O único que eu vi no mundo até hoje. O mais parecido é o Morumbi mas não tem a mesma composição. Quando ele viu isso perguntou triunfantemente “quer dizer que o Sr. Vai colocar 9 mil pessoas aqui atrás? Eu disse não Sr. Aqui eu não vou colocar um tostão a mais. Eu vou botar pra dentro do campo... por isso eu tenho um estádio olímpico, a minha distância entre as laterais e a arquibancada é bem maior que um campo fechado, que uma arena. Então aqui dentro eu joga uma quantidade de arquibancadas que eu quiser, bastando para isso rebaixar o campo...” (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 27/02/2014)

Figura 5: Proposta de adaptação – Detalhes da ampliação da arquibancada nos Cortes
Fonte: Arquivo Pessoal de Moacyr Gomes (Foto: Oliveira, 2014)

Sobre o item (4), proposta de ampliação da área coberta do estádio, o material disponível (perspectivas à mão livre, feitas pelo próprio Moacyr, entre os anos de 2007 e 2008), nos revela que se tratou de um processo de experimentação (diversas fases), onde se buscou

resolver a questão da solução para ampliação da área coberta, levando em consideração a solução estrutural a ser utilizada (em termos funcionais e em termos estéticos - função e forma) com um diferencial: a intenção de se preservar a linguagem arquitetônica do edifício, onde a estrutura é elemento fundamental. Tal posicionamento vai no sentido oposto ao que se vê ultimamente em propostas de complexos esportivos - que seja de adequação ao existente, quer seja de novos projetos – que primam pela linguagem formal que enfatiza a ideia da pele, do invólucro como elemento central na definição plástica e formal do espaço.

Ao analisarmos as perspectivas elaboradas pelo arquiteto, observamos que a PERSPECTIVA 1 (figura 6), datada de maio de 2007, apresenta uma solução estrutural definida por tirantes localizados nos 4 refletores e em estruturas complementares (4 ao todo, distribuídas 2 em 2, no eixo menor, assim justificadas pelo próprio arquiteto:

“Aqui nessas torres eu ampliava a marquise aqui para cobrir até aqui. Tá vendo o verdinho aqui? Aqui é a primeira fila de espectador. Então, eu trazia a marquise quase o dobro e pendurava em estais. Ela estaiava no lado. Então, a marquise atual servia somente de ancoragem. Não tinha carga”. (Moacyr Gomes – entrevista a Dantas e Pereira, em Dez/2011 e Jan/2012)

Figura 6: Estudo pra proposta de adaptação – Perspectiva de Maio/2007
Desenho: Moacyr Gomes Fonte: Arquivo Pessoal de Moacyr Gomes

Já com relação à PERSPECTIVA 2 (figura 7), datada de março de 2008, identificamos que as estruturas complementares são substituídas por arcos em estrutura metálica, com base tronco-piramidal, assim descritas por Moacyr Gomes:

“Os arcos eram as torres, invés de escada eu usava torres de rampas tronco-cônicas e em cima de cada torre tinha o nascimento de um arco metálico que sustentavam essas marquises aqui”. (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 27/02/2014)

Figura 7: Estudo pra proposta de adaptação – Perspectiva de Março/2008
Desenho: Moacyr Gomes Fonte: Arquivo Pessoal de Moacyr Gomes

Por fim, na PERSPECTIVA 3 (figura 8), datada de setembro de 2008, observamos que a proposta prevê a cobertura completa do espaço do campo e a estrutura passa a ser pensada somente por cabos de aço atirantados em arcos de estrutura metálica, com base tronco-piramidal, apresentando dimensões bem maiores que a proposta anterior. A estrutura dos refletores já não é mais utilizada como base para os cabos de aço atirantados. Segundo Moacyr Gomes, não se chegou em uma definição sobre o material a ser utilizado para a ampliação da coberta sobre o campo de futebol, existindo, entretanto, uma preferência pela utilização de material translúcido (possivelmente um policarbonato).

Neste sentido, podemos sintetizar este percurso da concepção projetual da referida proposta, através das palavras do próprio Moacyr Gomes:

“Primeiro, que eu coloquei as torres de iluminação em concreto armado e das torres eu saía com um feixe de tirantes. 4 torres. Aí, foi evoluindo. Aí, apareceu esses dois arcos que você viu aqui, olhe... na cabeceira... Nesse aqui eu tinha condição de tirante, aqui eu não tinha. Então eu fiz um arco pra atirantar essa parte daqui e não destruía o concreto, porque o concreto permanecia, mas ficava meio aleijado... Eu fiz vários croquis disso aqui [...]. Esse era um outro ângulo, mais baixo, que eu interrompi [...]. Agora, o último, que eu fiz nas vésperas de viajar para o Rio, eu já transformei as escadas que você está vendo aqui, tá vendo?! Transformei em torres tronco-cônicas com rampa de 10% [de inclinação], arrodando até chegar em cada nível. Então esta torre... uma, duas, três [contando], essas 8 torres eram os apoios desses quatro arcos, então, esses arcos atirantavam não apenas o crescimento da marquise mas uma cobertura translúcida que eu ia fazer com PVC translúcido, com toda uma trama de aço fino, segurando uma cobertura total. O estádio não tinha água, nem dentro do campo, ele era totalmente coberto [...].”- (Moacyr Gomes – entrevista a Nascimento e Oliveira, em 27/02/2014)

Figura 8: Estudo pra proposta de adaptação – Perspectiva de Setembro/2008
 Desenho: Moacyr Gomes Fonte: Arquivo Pessoal de Moacyr Gomes

Um poema apagado

“A pior das mortes é a anunciada. [...] Ela é anunciada nas normas dos homens, que estabelecem o princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom negócio. [...] Anunciada também tem outros nomes. É conhecida pelas alcunhas de progresso, demanda habitacional ou, simplesmente, investimento imobiliário. Independentemente do nome que receba, Anunciada é a rainha das mortes arquitetônicas. Contra ela nossas rezas: esconjuro!” (AMORIM, 2007, Página 17)

A morte anunciada, que ocorre quando uma arquitetura é exterminada em detrimento de outra, principalmente, por representar um bom negócio, é uma das categorias apresentadas pelo arquiteto pernambucano Luiz Amorim em sua obra “Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista” (2007). Para Amorim, dentre as categorias que estabelece nessa obra, é esta “a que mais mata”.

Utilizando esta terminologia, em artigo apresentado no 3º Docomomo N/NE, Veloso, Vieira e Pereira (2010), já discutem a anunciada morte do Estádio Machadão. Neste artigo, registram a apresentação do estudo de adaptação desenvolvido pelo arquiteto Moacyr Gomes em um seminário patrocinado pela CBF no Rio de Janeiro, realizado em setembro de 2008, ocasião na qual foram discutidos detalhes do material apresentado e, o estádio Machadão foi apresentado, oficialmente, “como a Arena que representaria Natal na Copa de 2014, após passar pelas adequações necessárias [...]”⁸

No entanto, apesar do anúncio, pouco tempo depois, o destino do Estádio mudou drasticamente:

“[...] Logo após o citado seminário, o Comitê criado pelo Governo do Estado e presidido pelo seu Secretário de Turismo, resolveu em segredo e, portanto, sem apresentar explicações convincentes, descartar o projeto do “Machadão” anteriormente apresentado. Decidiu ainda, o mesmo comitê, sem o exigido conhecimento público, contratar duas empresas de consultoria e de projetos arquitetônicos, sem licitação e pelo preço extorsivo de R\$3,6 milhões, para assessorá-lo e desenvolver o tema em questão. [...] Como primeiro produto do referido contrato, as empresas contratadas apresentaram a insólita e estarrecedora proposta de demolir o estádio “Machadão” além de todas as edificações existentes no seu entorno, em destaque o ginásio Humberto Nesi (‘Machadinho’), o Centro Administrativo do Governo do Estado, um Grupo Escolar, uma Creche,

8 Depoimento do arquiteto Moacyr Gomes da Costa em 09 de março de 2009, Disponível em: <<http://abcnatalblog.blogspot.com.br/2009/03/copa-2014-promessas-enganosas.html#comment-for>>

entre outros, que juntos perfazem cerca de 80 mil m² de área construída em um terreno de 46 hectares.[...] Para justificar a inconcebível e tresloucada destruição, a consultoria propôs uma grande jogada: implantação de mega empreendimento imobiliário/comercial/turístico constituído de um complexo hoteleiro, teatros, anfiteatros, estacionamento para 6 mil veículos, prédios comerciais, shopping center, além de um novo centro administrativo para o Governo do Estado e Prefeitura, bosque com lago, e, naturalmente, uma nova “arena” para a realização da festa que deverá durar pouco mais de uma semana. Deram a esse delírio a denominação “Estádio das Dunas” que parece ter um custo estimado em R\$1,2 a 1,5 bilhões e que poderia ser concretizado por meio de uma hipotética Parceria Público Privada, onde o Parceiro Público (Governo) entraria com a gleba que é um bem real e o Parceiro Privado (Investidores) participaria com a obrigação de fazer. (Ou não fazer).” (Moacyr Gomes, 2009)

A citação acima é mais um exemplo que evidencia, na prática, o pensamento construído por Amorim (2007):

“Substituir significa, pois, trocar. De forma evidente, o valor de troca prevalece para a condenação à morte de muitas arquiteturas, deixando de lado seu valor de uso. A valia é moeda definida pela lei de mercado. Assim, cada arquitetura tem uma valia instituída própria, somada às valias vizinhas.” (AMORIM, 2007, pag.70)

Amorim (2007) desenvolve seu pensamento apontando que a requalificação pode ser uma opção válida, podendo, inclusive, contribuir para a preservação do edifício. Contudo, enfatiza a importância de que as intervenções sejam conduzidas de forma a não descaracterizar a edificação:

“[...] Requalificar, ou seja, adequar a edificação às demandas atuais sem, contudo descaracterizá-la, pode ser um caminho sustentável para garantir a preservação arquitetônica e diminuir a expansão da malha urbana, portanto reduzindo fluxos urbanos e mantendo áreas naturais necessárias ao equilíbrio ambiental.” (AMORIM, 2007, pag.82)

Não obstante as manifestações contrárias, o processo de demolição do Estádio Machadão teve fim no dia 25 de novembro de 2011, registrada a “hora da morte” “precisamente às 14h56”⁹, encerrando aí mais uma página dessa história.

4 Considerações finais: "tá legal, eu aceito argumento, mas não me altere o samba tanto assim..."¹⁰

Na análise desenvolvida acerca do projeto de adaptação do “Poema de Concreto” às determinações da FIFA, destacamos alguns pontos, relacionados ao processo de concepção projetual do arquiteto Moacyr Gomes, evidenciada não somente na proposta apresentada, mas também na concepção original do complexo esportivo. A concepção do arquiteto prima por uma solução que resolva as questões funcionais e que leve em consideração a manutenção da forma definida pela estrutura em pórticos, forma esta entendida com o principal elemento identificador da tectônica do edifício e que, por conseguinte, deverá não somente ser mantida, como também valorizada. É recorrente, nas entrevistas cedidas por Moacyr Gomes, a importância que é atribuída a solução estrutural, tida como o “verdadeiro poema”, do qual ele atribui a autoria à solução apresentada pelo engenheiro calculista Hélio Varela de Albuquerque.

Tendo em vista essas considerações, a solução estrutural utilizada deverá ser incorporada ao edifício preexistente de maneira a interferir o mínimo possível em sua tectônica, revelando, dessa forma, o respeito e busca de valorização do aspecto formal do complexo esportivo.

9 Segundo matéria publicada no Jornal Tribuna do Norte, no dia 26 de novembro de 2011, Disponível em: <<http://www.tribunadonorte.com.br/copa2014/concluida-a-demolicao-do-machadao/203899>>

10 Trecho da música “Argumento” de autoria de Paulinho da Viola

Não obstante esta preocupação, à medida que o arquiteto procura solucionar as questões estruturais, relacionadas notadamente à necessidade de resolver a cobertura de forma que todo estádio torne-se protegido das intempéries – processo que podemos acompanhar através dos desdobramentos apresentados pelo próprio arquiteto, no desenvolvimento dos estudos em perspectiva, a solução se encaminha para gerar o efeito contrário, ou seja, cada vez mais torna-se destaque na composição formal. Desta forma, entendemos que a proposta se encaminhava formalmente para uma adaptação que, mesmo não sendo a intenção, alteraria de maneira significativa a composição do poema, incorporando estrofes que certamente destoariam da estrutura preexistente.

O fato é que, em determinado momento desta história, optou-se de uma maneira contundente, pela negação completa do poema. Não é que o argumento tenha convencido a todos. Ele, na verdade se impôs.

4 Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes

À Base de Pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura – MUsA;

Ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - PPGAU/UFRN;

E ao Arquiteto Moacyr Gomes, pela cessão de documentos e depoimentos.

5 Referências

AMORIM, Luiz. **Obituário Arquitetônico**: Pernambuco Modernista. Recife: Luiz Amorim, 2007.

BARBOSA, Luciano César Bezerra. **Entrevista com o arquiteto Moacyr Gomes**. Entrevista, São Paulo, ano 14, n. 054.02, Vitruvius, maio 2013 <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/14.054/4757>>.

CADERNOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Revista especializada em assuntos municipais. Natal/RN, nº2, encarte anexo. jun/jul.1972.

COSTA. Moacyr Gomes da. Moacyr Gomes: Entrevista a Galdêncio Torquato e Haroldo Maranhão. **Revista Brouhaha**, Natal, Ano 2 nº6, 2006.

COSTA. Moacyr Gomes da. **Moacyr Gomes da Costa: Entrevista [Dez/2011 e Jan/2012]**. Entrevistadores: M. V. Pereira e G. A. F. Dantas. Natal/RN, 2012. (Arquivado na base de pesquisa MUsA/UFRN)

COSTA. Moacyr Gomes da. **Moacyr Gomes da Costa: Entrevista [27/02/2014]**. Entrevistadores: E. A. de Oliveira e J. C. do Nascimento. Natal/RN, 2014. (Arquivado na base de pesquisa MUsA/UFRN)

COSTA. Moacyr Gomes da. **Moacyr Gomes da Costa: Entrevista [30/05/2014]**. Entrevistadores: E. A. de Oliveira e J. C. do Nascimento. Natal/RN, 2014. (Arquivado na base de pesquisa MUsA/UFRN)

COSTA. Moacyr Gomes da. **Moacyr Gomes da Costa: Entrevista [21/08/2014]**. Entrevistadores: E. A. de Oliveira e J. C. do Nascimento. Natal/RN, 2014. (Arquivado na base de pesquisa MUsA/UFRN)

GALVÃO, Fernando de Medeiros. **A Concepção estrutural como Expressão Plástica**: Um olhar tectônico sobre arquitetura em madeira.2009.104 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, 2009.

LAWSON, Bryan. **Como Arquitetos e Designers pensam**. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Ensaio sobre a razão compositiva**: uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica - Viçosa: UFV, Impr.Univ.; Belo Horizonte, AP Cultural, 1995.

LIMA, Fábio Ribeiro de. Machado, **Poema do Concreto e Exemplar Brutalista Potiguar**. 2005. (Monografia apresentada à disciplina de História e Teoria da Arquitetura 03, ministrada pela professora

Edja Faria Trigueiro, no semestre 2005.2) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, 2005.

NASCIMENTO, José Clewton do; SILVA, Paulo Raniery Costa da. **DE POEMA A “POEIRA”: Estádio Machadão, Natal/RN – a decretação da obsolescência de uma referência modernista.** In: DOCOMOMO N/NE, 4., Natal, 29 de mai a 01 de jun. 2012. Anais...Natal, 2012.

NASCIMENTO, José Clewton do. **E o poema tornou-se obsoleto: considerações sobre o processo de demolição do estádio Machadão, Natal / RN.** In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – ENANPARQ, 2., Natal, 18 a 21 de set. 2012. Disponível em: <http://anparq.org.br/dvd-enanparq-2/pdf/ST532-2_NASCIMENTO.pdf>

VELOSO, Máisa; VIEIRA, Natália Miranda; PEREIRA, Marizo Vítor. **Crônica de uma morte anunciada: Arquitetura moderna em Natal x Copa de 2014.** In: DOCOMOMO N/NE, 3., João Pessoa, 26 a 29 de mai. 2010. Anais...João Pessoa/PB, 2012.